

XOJA AHMAD YASSAVIY HIKMATLARIDA SABR VA NAFS KURASHINING QUR'ONIY TALQINI

Abdinazarov Mansur Abdurahmon o'g'li

Toshkent amaliy fanlar universiteti

Boshlang'ich ta'lim nazariyasi va metodikasi kafedrası o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18964009>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xoja Ahmad Yassaviy hikmatlarida sabr, nafsni jilovlash va ma'naviy kamolot g'oyalarning Qur'oni karim oyatlari bilan uyg'unligi tahlil qilinadi.

Hikmatlarda insonning Yaratganga ixlos bilan yuzlanishi, dunyoviy bog'liqliklardan voz kechib, ilohiy muhabbat sari intilishi asosiy ruhiy maqsad sifatida talqin etiladi. Tadqiqot davomida sabrning turli ko'rinishlari — ibodatda sabr, gunohdan tiyilishdagi sabr va musibatga sabr — Qur'on oyatlari hamda tasavvufiy talqinlar asosida yoritiladi. Shuningdek, Yassaviy hikmatlarida sabr va nafs kurashi imon va amal birligi, axloqiy poklanish hamda insonning ruhiy yetuklikka erishish jarayoni bilan uzviy bog'liq ekani ko'rsatib beriladi. Tadqiqot natijasida hikmatlar Qur'oni axloqiy tamoyillarni xalqona, sodda va badiiy shaklda yetkazuvchi muhim ma'rifiy manba ekanligi xulosalanadi.

Kalit so'zlar: Xoja Ahmad Yassaviy, hikmatlar, sabr, nafs kurashi, tasavvuf, Qur'on talqini, imon va amal birligi, ma'naviy kamolot, axloqiy tarbiya, Qur'on oyatlari.

Аннотация. В данной статье анализируется гармония идей терпения, самообладания и духовного совершенства в мудрости Ходжи Ахмада Яссави с аятами Священного Корана. В этой мудрости искреннее обращение человека к Творцу, отказ от мирских привязанностей и стремление к божественной любви интерпретируются как главная духовная цель. В ходе исследования на основе аятов Корана и мистических интерпретаций выделяются различные проявления терпения — терпение в молитве, терпение в воздержании от греха и терпение в невзгодах. Также показано, что в мудрости Яссави терпение и борьба с самим собой неразрывно связаны с единством веры и действия, нравственным очищением и процессом духовной зрелости человека. В результате исследования делается вывод, что эта мудрость является важным воспитательным источником, передающим нравственные принципы Корана в народной, простой и художественной форме.

Ключевые слова: Ходжа Ахмад Яссави, мудрость, терпение, борьба души, суфизм, толкование Корана, единство веры и действия, духовное совершенство, нравственное воспитание, стихи Корана.

Abstract. This article analyzes the harmony of the ideas of patience, self-control, and spiritual perfection in the wisdom of Khoja Ahmad Yassawi with the verses of the Holy Quran. In the wisdom, a person's sincere turning to the Creator, abandoning worldly attachments, and striving for divine love are interpreted as the main spiritual goal. During the study, various manifestations of patience - patience in prayer, patience in refraining from sin, and patience in adversity - are highlighted based on the verses of the Quran and mystical interpretations. It is also shown that in the wisdom of Yassawi, patience and the struggle with self are inextricably linked with the unity of faith and action, moral purification, and the process of a person's spiritual maturity. As a result of the study, it is concluded that the wisdom is an important educational source that conveys the moral principles of the Quran in a folk, simple, and artistic form.

Keywords: *Khoja Ahmad Yassawi, wisdom, patience, struggle of the soul, Sufism, interpretation of the Quran, unity of faith and action, spiritual perfection, moral education, verses of the Quran.*

Hikmatlarda insonning butun borligi bilan Yaratganga yuzlanishi, dunyoviy bog‘liqliklardan voz kechib, ilohiy muhabbat sari intilishi asosiy ruhiy maqsad sifatida talqin qilinadi. Bu g‘oya Qur’ondagi Bayyina surasi, 5-oyat (“Allohga chin ixlos bilan ibodat qiling”) bilan mazmunan uyg‘unlashadi[6]. Yassaviy ushbu g‘oyani murakkab kalomiy tushunchalarsiz, balki qalbga tez yetib boradigan she’riy ifodalar orqali xalq ongiga singdirishga erishadi.

Qur’oning axloqiy talablari va hikmatdagi aks etishi Hikmatlarda Qur’oning inson axloqiga oid talablari — taqvo, sabr, shukr va tavba — muhim o‘rin egallaydi. Xususan, sabr mavzusi Yassaviy hikmatlarida ko‘p qayd etilgan:

Sabr – najot kaliti Sabr aylagil, ey jonim, sabr qilg‘on er yetar,

Sabr qilg‘on bandani Haq o‘zi sevib yetar.

Dard-u balo kelsa agar, shikoyatni qo‘ygil sen,

Sabr bilan o‘tg‘on banda murodiga tez yetar.

Bu mazmun Baqara surasi, 153-oyat bilan uyg‘un keladi: Arabcha: اسْتَعِينُوا أَمْثُوا الَّذِينَ آيُّهَا يَا تَارْجِمَا: Ey imyon keltirganlar! Sabr va namoz bilan yordam so‘rang. Albatta, Alloh sabr qiluvchilar bilan birgadir. Tafsir: Hayotdagi qiyinchiliklarda sabr va namoz eng katta tayanchdir. “Alloh sabr qiluvchilar bilan” degani, Ularni yordamsiz qoldirmaydi.

Muammo darhol ketmasligi mumkin, lekin sabr bilan oxiri yaxshilik bo‘ladi[4]. Sabr va balo mavzusi hikmatlarda Hikmatlarda balo va sinovlar ham keng yoritilgan:

Bu dunyoda balo ko‘p, sabr qilmay kim o‘tar?

Sabr qilg‘on oshiqni Haq yo‘lidani kim qaytar?

Balo kelsa, “Yo Rabbim” deb sabr aylab tur,

Sabr qilg‘on oshiqni Haq dargohga ko‘tarar.

Baqara surasi, 155–157-oyatlar mazmuni shuni bildiradi: Biz sizlarni qo‘rquv, ochlik, mol-mulk, jon va hosil kamayishi bilan sinaymiz. Sabr qiluvchilarga xushxabar bering.

Tafsir: Hayotdagi sinovlar Alloh tomonidan imtihondir. Sabr qilgan odam shikoyat qilmaydi, Allohga e‘tiroz bildirmaydi. Bunday kishilarga Allohning rahmati, mag‘firati va hidoyati beriladi [5].

Tahlil va xulosa Yassaviy hikmatlarida Qur’on oyatlarining mazmuniy ruhiy va axloqiy ta’siri bevosita seziladi, ammo ular bevosita ko‘chirilmaydi, balki tasavvufiy-badiiy talqin orqali ifodalanadi. Sabr, taqvo, shukr va tavba tushunchalari hikmatlarning markazida turadi va Qur’oniy axloqiy tamoyillar bilan uzviy bog‘liqdir.

Hikmatlar xalqona va sodda shaklda, she’riy ifodalar orqali yetkazilgani tufayli madaniy-ma’rifiy vosita sifatida samarali xizmat qiladi.

Qur’oniy hikmat tushunchasi Yassaviyda imyon–amal birligi, nafsni poklash va axloqiy kamolot bilan chambarchas bog‘liq.

Sabr va nafs kurashi: Ahmad Yassaviy hikmatlarida Qur’oniy talqin Ahmad Yassaviy hikmatlarida sabr va nafs kurashi markaziy o‘rin tutadi.

Bu mavzu Qur’oni karim oyatlari bilan uyg‘unlashadi va insonning ma’naviy kamoloti, nafsni jilovlash va imyon–amal birligi bilan chambarchas bog‘liqdir[1].

Sabr va nafsni jilovlash Hikmatlarda sabr quyidagicha ta’riflanadi:

Nafs yo'liga kirg'onlar xor-u zor bo'lib o'tar,
Sabr qilib nafs o'ldirgan chin oshiq bo'lib o'tar.
Sabr qilmay bu yo'lda bir qadam bosma, ey do'st,
Sabr qilg'on bu yo'lda gulzor bo'lib o'tar.

Oliy Imron surasi, 200-oyat bu fikrni Qur'oni karim orqali tasdiqlaydi: Arabcha: *الَّذِينَ أُيُّهَا يَا الصَّابِرُونَ يُؤْفَىٰ إِنَّمَا* Tarjima: Ey iymon keltirganlar! Sabr qiling, sabrda sobit bo'ling, doim tayyor turing va Allohdan qo'rqing — shoyad najot topsangiz. Tafsir: Ushbu oyat sabrning eng oliy darajasini ko'rsatadi: nafaqat sabr qilish, balki sabrda mustahkam bo'lish, qiyinchiliklar qarshisida sinmaslik zarur. Sabr — oshiqning eng kuchli quroli hisoblanadi[7].

Sabrning mukofoti va oxiratdagi roli Zumar surasi, 10-oyat: Arabcha: *الَّذِينَ أُيُّهَا يَا الصَّابِرُونَ يُؤْفَىٰ إِنَّمَا* Tarjima: Albatta, sabr qiluvchilarga ajrlari hisobsiz beriladi. Tafsir: Sabrning mukofoti chegaralanmagan; ba'zi ibodatlarining savobi ma'lum bo'lsa, sabrning ajri — cheksizdir.

Bu holat Alloh huzurida sabrning qadrini ko'rsatadi[8]. Yassaviy hikmatlarida sabr va oxirat saodatining bog'liqligi quyidagicha ifodalanadi:

Sabr qilg'on bandalarga jannat ichra joy bo'lar,
Sabr qilmay nolig'onlar oxiratda voy bo'lar.
Sabr qilgil, bu yo'l uzoq, mashaqqat,
Sabr qilg'on erlarning yuzi nurga to'lar.

Ankabut surasi, 69-oyat bu g'oyani mustahkamlaydi: Bizning yo'limizda jihad qilganlarni, albatta, O'z yo'llarimizga hidoyat qilamiz. Albatta, Alloh yaxshilik qiluvchilar bilan birgadir.

Tafsir: Sabr — nafaqat qiyinchilikdan kutish, balki to'g'ri yo'lda bardavom bo'lishdir[3].
Sabr turlari va ularning tasnifi Ulamolarning ta'kidiga ko'ra, sabr bir necha turga bo'linadi:
Ibodatda sabr — namoz, ro'za va halollikda sobit bo'lish.

Gunohdan tiyilishdagi sabr — nafsni jilovlash va haromdan uzoq turish.

Musibatga sabr — yo'qotish, kasallik yoki boshqa qiyinchiliklarda sinovga bardosh berish.

Yassaviy hikmatlarida bu turlarning har biri qalb va nafs tarbiyasida o'ziga xos rol o'ynaydi.

Masalan, musibatga sabr — eng oson tur sifatida tavsiflanadi, chunki inson tabiiy ravishda qiyinchilikka duch kelganda bu holatga majburiy javob beradi. Shu bilan birga, ibodatga sabr eng og'ir tur hisoblanadi, chunki inson faqat majburiyat yoki shart bilan emas, balki iymon bilan sobit turishi kerak[2].

Xulosa Sabr va nafs kurashi iymon va amal birligi tamoyili bilan chambarchas bog'liqdir.

Sabrning mukofoti cheksiz, u Alloh huzurida eng qadrlil amallardan biri hisoblanadi. Sabr turlari har bir insonning ma'naviy rivoji va nafsni jilovlash darajasi bilan uyg'unlashadi.

Ahmad Yassaviy hikmatlarida sabrning amaliy va ruhiy aspektlari xalqona, sodda va badiiy shaklda yetkazilgan.

Xulosa (Xoja Ahmad Yassaviy nazarida sabr va nafs masalasi) Ahmad Yassaviy ta'limotida sabr nafaqat mashaqqatlarga chidash, balki nafsni yengish quroli, oshqning ziynati, balolardan o'tish kaliti va Haqqa yetish yo'lining ajralmas sharti sifatida talqin etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Komilov, Najmiddin. Tasavvuf falsafasi va ma'naviyat. Toshkent: Fan, 2010, 102-bet.
2. Mansur, Abdulaziz. Tasavvuf va inson ma'naviyati. Toshkent: Fan, 2008, 56-58-bet
3. Qur'oni karim, Ankabut surasi, 69-oyat. Tafsir: Mansur, Abdulaziz. Ibid., 298-bet.

4. Qur'oni karim, Baqara surasi, 153-oyat. Tafsir: Mansur, Abdulaziz. Ibid., 290-bet.
5. Qur'oni karim, Baqara surasi, 155–157-oyatlar. Tafsir: Mansur, Abdulaziz. Ibid., 291-bet.
6. Qur'oni karim, Bayyina surasi, 5-oyat. Tafsir: Mansur, Abdulaziz. Ibid., 285-bet.
7. Qur'oni karim, Imron surasi, 200-oyat. Tafsir: Mansur, Abdulaziz. Tafsir al-Qur'an al-Karim, 295-bet
8. Qur'oni karim, Zumar surasi, 10-oyat. Tafsir: Mansur, Abdulaziz. Ibid., 297-bet.